

УДК 372.881.161.1
**ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ У СТУДЕНТОВ СПОРТИВНОЙ АКАДЕМИИ В УСЛОВИЯХ
ИНКЛЮЗИИ И МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА**

ТАГИЕВА ЭЛЛАДА САВАЙ ГЫЗЫ
PhD по педагогике, доцент
Азербайджанская спортивная академия / ASA
г. Баку, Азербайджан

Аннотация: Статья посвящена методике преподавания дисциплины «Деловая и академическая коммуникация» в инклюзивной и мультикультурной среде Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта. Актуальность исследования обусловлена необходимостью формирования навыков общения в среде, где совместно обучаются студенты из различных культурных и языковых групп, а также студенты с особыми образовательными потребностями. Цель работы — определить эффективные методы преподавания дисциплины и выявить трудности на основе отзывов студентов. В исследовании использовались методы теоретического анализа, наблюдения, опроса студентов и педагогического моделирования. Результаты показывают, что наибольшую трудность для студентов представляет языковой барьер в академическом письме и публичных выступлениях. В качестве наиболее эффективных методов обучения отмечены ролевые игры, подготовка академических проектов и кейс-метод. Подчеркнута важность индивидуализированных заданий и цифровых платформ для студентов с особыми образовательными потребностями. В статье также представлен сравнительный анализ различных методов обучения и даны рекомендации по их применению. В заключении установлено, что интерактивные и практико-ориентированные методы более эффективны в формировании коммуникативных навыков по сравнению с традиционными лекциями и отвечают требованиям мультикультурной и инклюзивной среды. Результаты исследования могут способствовать совершенствованию методики преподавания гуманитарных дисциплин в спортивных вузах.

Ключевые слова: инклюзивное образование, мультикультурализм, коммуникативная компетенция, интерактивные методы, спортивный вуз, академическая коммуникация, деловая коммуникация, РКИ

Abstract: The article is devoted to the methodology of teaching the subject "Business and Academic Communication" within the inclusive and multicultural environment of the Azerbaijan Sport Academy. The relevance of the study stems from the necessity to develop communication skills in an environment where students from diverse cultural and linguistic backgrounds, as well as those with special educational needs, study together. The objective is to identify effective teaching methods and uncover challenges based on student feedback. The research utilizes methods of theoretical analysis, observation, student surveys, and pedagogical modeling. The results indicate that the greatest difficulty for students is the language barrier in academic writing and public speaking. Role-playing, the development of academic projects, and the case method were noted as the most effective teaching techniques. The importance of individualized assignments and digital platforms for students with special educational needs is highlighted. The article also provides a comparative analysis of various teaching methods and offers recommendations for their application. In conclusion, it was determined that interactive and practice-oriented methods are more effective in forming communicative skills compared to traditional lectures and meet the requirements of a multicultural and inclusive environment. The findings of the study can contribute to improving the methodology of teaching humanities in higher sports education institutions.

Keywords: *inclusive education, multiculturalism, communicative competence, interactive methods, sports university, academic communication, business communication, RCT (Russian as a Foreign Language).*

Введение. Сегодня инклюзивное и мультикультурное образование достигло высокого уровня в Азербайджане. Оно стало благоприятной основой для обеспечения равного доступа к образовательным ресурсам всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей, языковых особенностей представителей этнических меньшинств и студентов-иностранцев. Современная система высшего образования характеризуется усилением требований к формированию универсальных компетенций выпускников, среди которых коммуникативная компетентность занимает одно из ключевых мест [3, с. 45]. В условиях глобализации и интернационализации образовательного пространства особую значимость приобретает способность будущих специалистов к эффективной академической и деловой коммуникации в поликультурной среде [1, с. 12].

Азербайджанская спортивная академия (ASA), отметившая в 2025 году 95-летие со дня основания, как образовательная институция представляет собой специфическую профессиональную среду, в которой сочетаются интенсивная физкультурно-спортивная подготовка и гуманитарная составляющая профессионального образования. Контингент обучающихся ASA отличается высокой степенью разнородности: это студенты из различных регионов Азербайджана, а также иностранные обучающиеся, представляющие разные культуры (Турция, Иран, Казахстан и другие страны Центральной Азии) [5]. В этой связи академия реализует принципы инклюзивного образования, создавая условия для обучения разнообразных групп студентов (в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья), что оказывает значимое влияние на методику преподавания гуманитарных дисциплин. Дифференцированный подход достигается за счет адаптации образовательных программ, психологической поддержки студентов из различных культурных групп, формирования культуры разнообразия и интеграции принципов инклюзии в систему ценностей вуза. С нашей точки зрения, преподаваемая на трёх языках дисциплина «Деловая и академическая коммуникация» выполняет интегративную функцию, формируя у студентов навыки социального и профессионального взаимодействия, научного дискурса и публичного представления результатов деятельности.

Актуальность исследования обусловлена необходимостью методической разработки инклюзивного образовательного пространства с мультикультурным составом студентов в контексте спортивного вуза.

Цель исследования – теоретически обосновать и раскрыть методические особенности преподавания дисциплины «Деловая и академическая коммуникация» в инклюзивной мультикультурной среде на примере Азербайджанской спортивной академии, подкрепив результаты сравнительного анализа эмпирическими данными. Для достижения поставленной цели были определены следующие **задачи**:

1. Проанализировать специфику инклюзивной мультикультурной образовательной среды ASA.
2. Определить психолого-педагогические подходы к формированию коммуникативной компетентности студентов-спортсменов.
3. Обосновать эффективные методы и формы преподавания дисциплины.
4. Провести эмпирическое исследование уровня удовлетворенности студентов и выявить проблемные зоны в освоении дисциплины.
5. Разработать методические рекомендации по внедрению социальной и культурной инклюзии в образовательную среду ASA.

Методология исследования включала положения компетентностного, личностно-ориентированного и лингвокультурологического подходов к обучению. В ходе исследования

применялись следующие **методы**: анализ научно-педагогической литературы; обобщение опыта преподавания дисциплины в ASA; наблюдение за учебным процессом; анкетирование студентов (n=65) 1-2 курсов ASA; сравнительный анализ результатов обучения; метод педагогического моделирования.

Результаты и обсуждение. Теоретический анализ отечественной и зарубежной научно-педагогической литературы в области мультикультурализма и инклюзивного образования показывает, что успешность коммуникативной подготовки в мультикультурной среде напрямую зависит от учета языкового уровня обучающихся, адаптации учебных материалов и использования интерактивных форм работы [4, с. 88; 7, с. 210]. В контексте спортивного образования особую значимость приобретает развитие «soft skills» (гибкие навыки – это социальные и личностные компетенции) через призму спортивной деятельности, где коммуникация часто ситуативна и требует быстрой реакции [2, с. 34].

Эмпирические данные. В рамках исследования на базе ASA был проведен опрос 65 студентов 1-го и 2-го курсов, изучающих дисциплину «Деловая и академическая коммуникация». Целью опроса было выявление наиболее эффективных, по мнению студентов, методов обучения и основных трудностей в освоении курса. Результаты анкетирования демонстрировали значимость инклюзивной межкультурной коммуникации:

1. **Оценка сложности дисциплины:** 45% респондентов отметили, что наибольшую сложность для них представляет раздел «Академическое письмо» (структурирование научной статьи, оформление библиографии в соответствии с академическими стандартами). 30% студентов указали на трудности в публичных выступлениях на русском/английском языке (языковой барьер), а 25% сочли все разделы одинаково доступными при поддержке преподавателя.

2. **Эффективность методов обучения:** На вопрос «Какие формы работы наиболее полезны для вас?» ответы распределились следующим образом:

- Ролевые и деловые игры (моделирование пресс-конференций, переговоров) – 60%.
- Подготовка и защита академических проектов (презентации) – 50%.
- Кейс-метод (анализ конфликтных ситуаций в спорте) – 45%.
- Тренинги публичного выступления – 40%.
- Лекционные занятия – 15%.

3. **Инклюзивный аспект:** Студенты с особыми образовательными потребностями (3 респондента) в ходе интервью отметили важность индивидуализации заданий и использования цифровых платформ для дополнительного изучения материалов в удобном темпе [6, с. 125].

Полученные данные подтверждают теоретические положения исследования о необходимости смещения акцента на интерактивные методы. Высокий интерес к ролевым играм и кейс-методу объясняется спецификой спортивного образования: студенты ASA привыкли к практико-ориентированному обучению, где теория подкрепляется действием. Сложности с академическим письмом свидетельствуют о недостаточной предвузовской подготовке в области академической коммуникации, что требует введения дополнительных практикумов по работе с научными текстами. Многолетний опыт преподавания в ASA показывает, что эффективными методами в мультикультурной и инклюзивной среде являются:

- кейс-метод (разбор коммуникативных неудач спортсменов на международных соревнованиях);
- ролевые и деловые игры (симуляция взаимодействия тренера со спортсменами из разных стран);
- подготовка и защита академических проектов (исследование карьеры известных азербайджанских спортсменов);
- тренинги публичного выступления с видеозаписью и самоанализом;
- создание «языкового портфолио» для студентов-инофонов.

Особое значение имеет формирование навыков корректного цитирования и ведения профессиональной дискуссии, учитывающей культурные особенности оппонентов. В условиях инклюзивного обучения важную роль играет использование цифровых образовательных ресурсов (LMS Moodle) для размещения адаптированных заданий и поэтапное формирование коммуникативных умений.

Табл.1. Анализ методов обучения и трудностей студентов в коммуникативной подготовке

Метод или аспект обучения	Категория сложности/эффективности	Процент студентов (респондентов)	Основные трудности или специфика	Примеры практического применения	Целевая аудитория/ Группа	Источник
Академическое письмо	Высокая сложность	45	Структурирование научной статьи, оформление библиографии по APA, недостаточная предвузовская подготовка	Дополнительные практикумы по работе с научными текстами	Студенты 1-го и 2-го курсов ASA	1
Публичные выступления	Средняя сложность	30	Языковой барьер (русский/английский языки)	Тренинги с видеозаписью и последующим самоанализом	Студенты 1-го и 2-го курсов ASA	1
Ролевые и деловые игры	Высокая эффективность	60	Требуют быстрой реакции и ситуативной коммуникации	Моделирование пресс-конференций, переговоров, симуляция взаимодействия тренера со спортсменами из разных стран	Студенты спортивного вуза (ASA)	1
Подготовка и защита академических проектов	Высокая эффективность	50	Необходимость визуализации и защиты (презентации)	Исследование карьеры известных азербайджанских спортсменов	Студенты 1-го и 2-го курсов ASA	1
Кейс-метод	Высокая эффективность	45	Анализ конфликтных ситуаций в профессиональной сфере	Разбор коммуникативных неудач спортсменов на международных соревнованиях	Студенты спортивного вуза (ASA)	1

Тренинг и публичного выступления	Средняя эффективность	40	Преодоление страха перед аудиторией	Видеозапись и самоанализ выступления	Студенты 2-го и 3-го курсов ASA	1
Лекционные занятия	Низкая эффективность	15	Недостаток практико-ориентированности	Теоретический анализ литературы	Студенты 2-го и 3-го курсов ASA	1
Индивидуализация и цифровые платформы	Высокая значимость	5	Необходимость изучения материалов в удобном темпе	Использование цифровых платформ для дополнительного изучения	Студенты с особым и образом. Потребностями	1
Составление «языкового портфолио»	Эффективный метод	3	Адаптация в мультикультурной среде	Систематизация языковых достижений	Студенты-инофоны	1

Для наглядного представления данных о динамике коммуникативного обучения использована *инфографика*, представленная ниже.

Выводы. Результаты научного исследования показали следующее:

1. Преподавание дисциплины «Деловая и академическая коммуникация» в Азербайджанской спортивной академии требует учета специфики профессиональной подготовки будущих специалистов в сфере спорта, а также социального, языкового и культурного разнообразия студентов.

2. Инклюзивная мультикультурная среда ASA определяет необходимость гибкой методической организации учебного процесса, основанной на принципах индивидуализации и толерантности.

3. Данные эмпирического исследования подтверждают важность создания инклюзивной среды для обеспечения качества образования в условиях культурного разнообразия. Интерактивные и компетентностно-ориентированные методы обучения (кейсы, игры, тренинги) способствуют более эффективному формированию устойчивых коммуникативных навыков по сравнению с традиционными методами обучения.

4. Интеграция гуманитарной дисциплины в спортивное образование, направленная на преодоление коммуникационных барьеров, трудностей академического письма и публичных выступлений, существенно повышает профессиональную конкурентоспособность выпускников ASA на международном рынке труда.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Азимов, Э.Г. Методика преподавания русского языка как иностранного / Э.Г.Азимов. – М.: Русский язык. Курсы, 2020. – 352 с.
2. Ильина, Н.Л. Коммуникативная компетентность спортсмена: структура и особенности / Н.Л. Ильина // Спортивный психолог. – 2021. – № 2 (57). – С. 32-36.
3. Зимняя, И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования / И.А.Зимняя // Высшее образование сегодня. – 2019. – № 5. – С. 42-48.
4. Логинова, А.В. Инклюзивное образование в высшей школе: проблемы и перспективы / А.В.Логинова. – СПб.: РГПУ им. А.И. Герцена, 2022. – 210 с.
5. Отчет о деятельности Азербайджанской спортивной академии за 2024 год. – Баку: ASA, 2024. – 65 с. /international_accreditation_link_26_1769713419469.pdf
6. Романов, П.В. Цифровые технологии в инклюзивном образовании / П.В.Романов // Вестник университета. – 2023. – № 3. – С. 120-128.
7. Садохин, А.П. Межкультурная коммуникация: теория и практика / А.П.Садохин. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2021. – 456 с.
8. Тагиева, Э.С. Формы организации обучения деловой и академической коммуникации студентов-паралимпийцев в контексте инклюзивного высшего образования / “İnklüziv təhsil: nailiyyətə və qarşıda duran vəzifələr” I Respublika Elmi Konfransının Materialları. 04-05 mart 2025. Naxçıvan Dövlət Universiteti, 2025. Səh.508-515 / https://konfrans.ndu.edu.az/media/publication-pdf/%C4%B0nkluziv_t%C9%99hsil_07.10.2025.pdf
9. Тагиева, Э.С. Роль деловой и академической коммуникации в формировании мультикультурных ценностей / Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 102-ci ildönümünə həsr olunmuş “HEYDƏR ƏLİYEV: MULTİKULTURALİZM VƏ TOLERANTLIQ İDEOLOGİYASI” VIII Beynəlxalq elmi konfransın MATERİALLARI, ADU, 5-7 may 2025-ci il. Bakı, 2025, 312 səh. Səh. 261-263.
10. Тагиева, Э.С. Технология диалога культур как средство расширения культурного поля студентов спортивной академии на уроках русского языка / XIX International Scientific and Practical Conference “International Scientific Review of the Problems and Prospects of the Modern Science and Education”. New York, USA, 17.07.2016. P.72-77 / <https://cyberleninka.ru/article/n/tehnologiya-dialoga-kultur-kak-sredstvo-rasshireniya-kulturnogo-polya-studentov-sportivnoy-akademii-na-urokah-russkogo-yazyka>